

काश्मीरीयविदुषां शब्दशक्तिविचारसरणिः - एकं समालोचनम्

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

शब्दाधीनं जगत्सर्वम् अथवा शब्दमयमेव जगदिति हरिणा अवादि । अतएव दण्डिनाप्युदीरितं “इदमन्धन्तमं कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्येत” इति । तर्हि स्वाभाविकीयं जिज्ञासा जायेत यत् को नु खलु शब्दः? कथं च शब्दादर्थप्रतीतिः ? काश्च तत्र शक्तयः ? शब्दस्य स्वरूपमीमांसा साधुत्वव्युत्पत्तिविचारः वैयाकरणनिकाये भृशमजायत, परम् आलङ्कारिकैरपि साहित्यशास्त्राचार्याः शब्दशक्तिविषये महत् चिन्तनं विहितमिति श्लाघनीयम् । तत्रापि सम्प्रदायभेदेन विचारभेदः परिलक्ष्यते एव । यथा भारतस्य ललामभूतः कश्मीरप्रदेशः तद्वत् नानाशास्त्ररत्नगर्भा कश्मीरभूमिः जगति प्रथिता । इह खलु कश्मीरीयविदुषां नानाचार्याणां शब्दशक्तिविचारसरणिमधिकृत्य सूक्ष्मचिन्तनपूर्वकं धीमता विदुषा मधुरया गिरा समालोचनं कृतम् ।

: सम्पादकः

भूमिका -

कश्मीरं खलु सारस्वतसाधनायाः तपोभूमिः । दर्शनशास्त्राणां साहित्यशास्त्रस्य च विकासपरम्परायां कश्मीरीयविदुषामनवद्यश्रमराशिः सुरसरस्वतीवाङ्मयसमृद्धिसम्पादने किमप्यद्भुतमेव स्थानमावहति । तत्र च यथा काश्मीरीयशैवदर्शनसिद्धान्तानां तथा अलङ्कारशास्त्रीयतत्त्वानामाविष्कारे विकासे समुल्लासेऽपि अनन्यसाधारणवैशिष्ट्यं भजते कश्मीरभूमिः ।

समस्याकथनम् -

सम्प्रति समुपलब्धेषु अलङ्कारशास्त्रीयतत्त्वरेषु तद्वाहकेषु च ग्रन्थरत्नाकरेषु समुज्ज्वलहीरकाणि अस्मिन्नेव कश्मीरभूमिभागे देदीप्यन्ते, येषु भामहोद्भूटवामनरुद्रतरुद्रभटानन्दवर्धनभट्टलोल्लटश्रीशङ्कुकाभिनवगुप्तमुकुलभट्ट भट्टतोतकुन्तक-महिमभट्टक्षेमेन्द्रमम्मटकल्हणबिल्हणजल्हणरुय्यकशारदातनयशिङ्गभूपालप्रभृतयो मनीषिणः प्रामुख्यं भजन्ते । भरतोत्तोरकाले अलङ्कारशास्त्रीयत्त्वानां विकासः पारेसहस्रं वर्षाणि यावत् मुख्यतया काश्मीरभूमावेव समजनि । अलङ्कारशास्त्रे विकसिताः प्रसिद्धाः प्रायः सर्वेऽपि सम्प्रदायाः काश्मीरभूमावेव जनिं लेभिरे । अलङ्कारसम्प्रदायस्य स्रष्टा भामहः, रीतिसम्प्रदायस्य जनकः वामनः, ध्वनिसम्प्रदायस्य उद्गाता आनन्दवर्धनः, वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रणेता कुन्तकः, औचित्यसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठाता क्षेमेन्द्रश्च कश्मीरादेव प्रादुर्बभूवुः । अत्रायं प्रश्नः मनसि जायते किं काश्मीरे प्रादुर्भूतायाः शब्दशक्तिविचारसरणेः भारतस्य अन्येषु भागेषु तदुत्तरकालभाविनाम् अलङ्कारशास्त्रिणां उपजीव्यताऽऽसीत् ? किं वा काश्मीरीयविदुषां शब्दशक्तिसिद्धान्तैः सहान्येषां मतभेदो दृश्यते ?

ऐतिहासिकी पृष्ठभूमिः -

शब्दार्थशरीरं काव्यस्येति न कस्यापि विपश्चितो विमतिः । अस्ति च शब्दार्थयोः कश्चित् सम्बन्धविशेषः । स च सम्बन्धः शक्त्या एव निरूपितः । सा च शक्तिः किं रूपेति जिज्ञासायां काव्यतत्त्वसमालोचकाः शब्दशक्तिविषये चिन्तयामासुः । नवमेस्वीयशतकोद्भवः आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके वाचकत्व-लाक्षणिकत्व(गुणवृत्ति)व्यञ्जकत्वानि शब्दार्थसम्बन्धनियामकत्वेन निरूपयति । तथाहि -

वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिर्निरूपिता ।

व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्॥¹

आनन्दवर्धनस्य शब्दशक्तिविचारः -

आचार्यस्य आनन्दवर्धनस्य अभिधालक्षणाव्यञ्जनात्वेन शब्दस्य शक्तित्रयमभिमतमासीदिति स्पष्टम् । शब्दार्थयोः यः प्रसिद्धः सम्बन्धोऽसौ वाच्यवाचकरूपः (अभिधा) इति तन्मतम् । तदुक्तम् -

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः॥²

मुख्यवृत्तेरभिधायाः बाधे सति शब्दार्थयोः यः गौणः सम्बन्धोऽसौ गुणवृत्तिः, भक्तिः, लक्षणा वेति तेन न्यगादि । तदुक्तम् - 'मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम्'³ इति । काव्यचारुत्वहेतुभूतः प्रतीयमानार्थः व्यङ्ग्यार्थो वा एतद्वृत्तिद्वयव्यतिरिक्तया व्यञ्जनाशक्त्या⁴ प्रतीयते यया आनन्दवर्धनस्य ध्वनिसिद्धान्तः आश्रितोऽस्ति ।

¹ ध्वन्यालोकः, १/२१

² तत्रैव १/३

³ तत्रैव १/२०

⁴ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥ तत्रैव १/४

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥ तत्रैव १/१३

मुकुलभट्टस्य शब्दशक्तिविचारः -

परं मुकुलभट्टस्य शब्दशक्तिविषयका विचारा आनन्दवर्धनस्य तद्विषयकविचारापेक्षया सर्वथा भिन्नाः । आनन्दवर्धनेन शब्दशक्तीनां नामानि वाचकत्व-लाक्षणिकत्व(गुणवृत्तिः)व्यञ्जकत्वरूपेण तूक्तानि, परं तासां स्वरूपादिविषये स्पष्टतया किमपि नोक्तं, न वा तासां भेदानां गणना कृतास्ति । मुकुलभट्टो यद्यपि काश्मीरदेशजोस्ति, तथापि मीमांसादर्शनवासितधिया शब्दस्यैकामेव शक्तिं स्वीकरोति । लक्षणां शब्दस्य साक्षाच्छक्तित्वेन नासौ स्वीकरोति, परमभिधाया एव भेदत्वेन प्रतिपादयति । व्यञ्जनां तु नाम्नाप्यसौ न निर्दिशति । शब्दस्याभिधाख्य एकस्मिन्नेव व्यापारे सर्वमपि वाक्तत्वमन्तर्भवतीत्यसौ नियमयति । आदौ शब्दस्य मुख्यलाक्षणिकत्वेन भेदद्वयं प्रतिपाद्य लक्षणाया अर्थावसेयत्वं साधयति⁵ । मुख्यमभिधाव्यापारं निरन्तरार्थनिष्ठत्वेन तथा लाक्ष्यणिकमभिधाव्यापारं सान्तरार्थनिष्ठत्वेनासौ प्रतिपादयति⁶ । स्वार्थाभिधानाय शब्दस्योपाधिनिबन्धनां प्रवृत्तिं प्रतिपादयता मुकुलभट्टेन जाति-गुण-क्रिया-यदृच्छात्वेन⁷ मुख्यः अभिधाव्यापारः चतुर्धा व्याकृतः । प्रसङ्गतः जातिमात्रे शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तत्वं निरस्यासौ जात्यादिचतुष्टयपक्षं स्थापयति⁸ ।

5 शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता ।

अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते॥ अभिधावृत्तिमातृका / १

6 एवमयं मुख्यलाक्ष्यणिकात्मविषयोपवर्णनद्वारेण शब्दस्याभिधाव्यापारो द्विविधः प्रतिपादितो निरन्तरार्थविषयः सान्तरार्थनिष्ठश्च । अभिधावृत्तिमातृका, पृ. ६ / सं. डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८

7 तत्रैव, पृ. ११-१२

8 तत्रैव, पृ. २६-२७

लाक्षणिकाभिधाव्यापारस्य शुद्धत्वेन उपचारमिश्रत्वेन⁹ चादौ भेदद्वयं प्रतिपाद्य शुद्धायाः
उपादान-लक्षणत्वेन¹⁰ पुनरपि द्वैविध्यं साधयति । उपचारमिश्रलक्षणायाः शुद्धोपचार-
गौणोपचारभेदेन प्रथमं द्विधा विभज्य तयोः प्रत्येकं सारोपासाध्यवसानत्वेन द्विधा कृत्वा चतुर्धा
उपचारमिश्रा लक्षणा¹¹ । मुकुलभट्टेन अभिधायाः यथा उपाधिनिबन्धनत्वं प्रतिपादितं तथा
लक्षणायाः अपि वक्त्रादिनिबन्धनत्वं प्रतिपादितम् । तदुक्तम् –

वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदावधारणात् ।

लक्षणा षट्प्रकारैषा विवेक्तव्या मनीषीभिः॥¹²

आचार्यमुकुलभट्टस्य शब्दशक्तिविषयका इमे विचारा तदुत्तरवर्ति-काव्यशास्त्रिभिः
उपजीव्यत्वेन स्वीकृत्य नैजग्रन्थरचनापरिपाको विहितः । विशिष्य काव्यप्रकाशकारेण आचार्य-
मम्मटेन स्वीयाः शब्दवृत्तिविषयकाः सिद्धान्ता मुकुलभट्टप्रणीतसिद्धान्ताननुसृत्यैव
शब्दव्यापारविचारे काव्यप्रकाशे प्रतिष्ठापिताः सन्ति ।

महिमभट्टस्य शब्दशक्तिविचारः -

महिमभट्टः शब्दस्यैकैवाभिधा शक्तिरिति वदति । तदुक्तं तेन – शब्दः पुनरनुपादेय एव ।
तस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारान्तरानुपपत्तेरुपपादयिष्यमाणत्वात्¹³ । अन्यत्र तेनैवोक्तं –

⁹ शुद्धोपचारमिश्रत्वान्नलक्षणा द्विविधा मता । अभिधावृत्तिमातृका / २

¹⁰ उपादानान्नलक्षणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता । अभिधावृत्तिमातृका / ३

¹¹ आरोपाध्यवसानाभ्यां शुद्धगौणोपचारयोः ।

प्रत्येकं भिद्यमानत्वादुपचारश्चतुर्विधः॥ अभिधावृत्तिमातृका / ३

¹² अभिधावृत्तिमातृका / ६

¹³ व्यक्तिविवेकः, (शब्दखण्डनम्) पृ. १६, सं.रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, १९७९.

शब्दः पुनः स्वार्थाभिधानमात्रव्यापारपर्यवसितसामर्थ्यो नार्थान्तरस्य तटादेर्वार्तामपि वेदितुमुत्सहते¹⁴ । शब्दस्यानेकशक्तिनिराकरणप्रस्तावेऽसौ वदति यद् एकाश्रयानेकशक्तयः युगपदेव स्वकार्यमुत्पादयन्ति । तदुक्तं तेन - “यत् पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्यैवोपपद्यते न शब्दस्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धेः । तथा हि - एकाश्रयाः शक्तयो अन्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयोऽप्राकृतपौर्वापर्यनियमाः युगपदेव स्वकार्यकारिण्यो दृष्टाः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वादयोऽग्नेः । न च शब्दाश्रयाः शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतोऽभिधाशक्तिपूर्वकत्वे नेतरशक्तिप्रवृत्तिदर्शनात् । तस्माद्धिन्नाश्रया एव ता न शब्दैकसमाश्रया इत्यवसेयम्”¹⁵ । इत्येवं प्रकारेण युगपत्कार्यकारित्वाभावेऽनेकशक्तीनामेकाश्रयत्वाभावात् शब्दस्यैकाऽभिधैव शक्तिरिति सिद्धान्तितम् । अथ च वाच्यातिरिक्तानामर्थानामविनाभावसायपूर्वकत्वान्नियत-धर्मिनिष्ठत्वाच्चानुमानान्तर्भावत्वं साधितं तेन ।

आचार्यमम्मटस्य शब्दशक्तिविचारः -

काशमीरीयालङ्कारिकेषु आचार्यमम्मटस्य स्थानं तु कौस्तुभमणिरिव रत्नाकररत्नजातेषु । अत एवासौ वाग्देवतावतार इत्युच्यते काव्यशास्त्रपरीक्षकैः । यद्यपि मम्मटस्य शब्दशक्तिसिद्धान्तप्रासादः मुकुलभट्टप्रणीतभित्तिभूमिमाधारीकृत्य वर्तते, तथापि मम्मटविकसितपथि तदुत्तरवर्तिनः आचार्याः सौकर्येणानुगन्तुं प्राभवन् । तेन वाचक-लाक्षणिक-

¹⁴ तत्रैव, (लक्षणाखण्डनम्) पृ. ११९.

¹⁵ तत्रैव, (लक्षणाखण्डनम्) पृ. ११३-१४.

व्यञ्जकत्वेन शब्दस्य भेदत्रयं प्रतिपाद्य, वाच्यलक्ष्य-व्यङ्ग्यत्वेन च तदर्थान् प्रतिपाद्यासौ अभिधा-
लक्षणा-व्यञ्जनाख्याः तिस्रः शब्दशक्तयः निरूपिताः । तत्र शब्दः सङ्केतितार्थं बोधयितुं यं
व्यापारमपेक्ष्यतेऽभिधा¹⁶ नामासौ वृत्तिरिति तन्मतम् । मुख्यार्थस्य बाधे, मुख्यार्थ-लक्ष्यार्थयोः
सम्बन्धे, रूढिप्रयोजनयोरन्यतरस्य च सद्भावे लक्षणा¹⁷ नाम शब्दशक्तिरिति तन्मतं सर्वथा
मुकुलभट्टसिद्धान्तमनुसरति । तद्यथा मुकुलेन - "यस्य तु
शब्दव्यापारगम्यार्थपर्यालोचनयावगमस्तस्य लाक्षणिकत्वम्..... 'विशेष्यं नाभिधा
गच्छेत्क्षीणशक्तिर्विशेषणे' इति न्यायात्"¹⁸ इति । 'लक्षणारोपिता' क्रिया इत्युक्तवतो मम्मटस्य
मतानुसारं लक्षणा अर्थव्यापार इति 'यत् पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पनं
तदर्थस्यैवोपपद्यते न शब्दस्य'¹⁹ इति महिमभट्टदर्शितसरणिमनुसरति । मम्मटोक्तायाः लक्षणायाः
षट्प्रकाराः (शुद्धो-पादान-लक्षण-सारोपा-साध्यवसानाः गौण-सारोपा-साध्यवसाने च) यद्यपि
मुकुलभट्टसोपानगम्यास्तथापि मम्मटोक्तलक्षणाविषयकं मतं व्यञ्जनापर्यवसायित्वात्किमपि
भिन्नमेवौचित्यं प्रतिष्ठापयति । अथ च मुकुलभट्टेन 'गङ्गायां घोषः' इति शुद्धालक्षणलक्षणायाः
अध्यारोपस्य, अध्यवसानस्य चेति त्रितयस्योदाहरणरूपेणोपन्यस्तम् । 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ
वितस्तानदीव्यावर्तनमात्रप्रतीतिस्थले शुद्धालक्षणलक्षणा, गङ्गासम्बन्धतटप्रतीतिस्थले

16 स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते॥ काव्यप्रकाशः, २/८

17 मुख्यर्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया॥ तत्रैव, २/९

18 अभिधावृत्तिमातृका, पृ. ६ / सं. डॉ. सुज्ञानकुमारमहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८

19 व्यक्तिविवेकः, (शब्दखण्डनम्) पृ. ११३, सं. रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, १९७९.

अध्यारोपः, गङ्गात्वमात्रप्रतीतिस्थले गङ्गाप्रवाहस्यात्यन्तसामीप्यबोधार्थं तु अध्यवसानमिति तन्मतसारः । मम्मटमतानुसारम् तु गङ्गासम्बन्धमात्रमेव लाक्षणिकप्रयोगप्रतिपादनप्रयोजनं गङ्गासम्बन्धप्रतिपादनेनैव शीतत्वपावनत्वप्रयोजनप्रतीतिः ।

काश्मीरेतरप्रान्तेषु शब्दशक्तिविचारः -

शब्दशक्तिसिद्धान्तानां विकासे मुकुलभट्ट-मम्मटानन्दवर्धनाभिनवगुप्तादीनां काश्मीरिविदुषां सिद्धान्ता एव तदुत्तरवर्तिकालेषु प्रायः सर्वैरेवाचार्यैः व्याख्याताः उपबृंहिताः पोषिताः वर्धिताश्च । काश्मीरेतरप्रान्तेषु अपि अलङ्कारशास्त्रस्य प्रौढा ग्रन्था अरच्यन्त तेषु च शब्दशक्तिसिद्धान्ता इतोऽपि सूक्ष्मतरतया समालोचिताः । उत्कले प्रादुर्भूतेन विश्वनाथकविराजेन साहित्यदर्पणे शब्दशक्तिसिद्धान्तेषु स्पष्टता आपादिता । प्रथमतया तेन व्यञ्जनाशक्तेः सुव्यवस्थितं लक्षणं निरूपितम् । तद्यथा -

“विरतास्वाभिधाद्यासु. ययार्थो बोध्यते परः ।

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च ॥²⁰

"शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः" इति नयेनाभिधालक्षणातात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वोपक्षीणासु यथा अपरोऽन्योर्थो बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च शक्तिर्व्यञ्जनध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम" इति । एवमिव तैलङ्गपण्डितेन जगन्नाथेनापि यद्यपि ता एव तिस्रः शब्दशक्तयः स्वीकृताः तथापि एतद्विषयकतदीयसिद्धान्तेषु नव्यन्यायव्याख्यानसरण्याः प्रभावेण इतोऽपि सूक्ष्मता आनीता । असौ न्यायशास्त्रसरणिमनुसरन् अत्यन्तपरिमितैः शब्दैः शब्दशक्तीः व्याचकार । तद्यथा -

²⁰ विश्वनाथकविराजः, साहित्यदर्पणः २.१२

शब्दशक्तिसिद्धान्तविकासे काश्मीरीयं योगदानम्

शक्यसम्बन्धो लक्षणा²¹ ।

उपसंहारः -

आभारतं व्यासैः विद्यानाथविश्वनाथाप्पय्यदीक्षितजगन्नाथाशाधरभट्टनृसिंहादिभिः
काव्यशास्त्रिभिः काश्मीरविकसितशब्दशक्तिसिद्धान्तानेवानुसृत्य तद्विषयकानि मतानि
प्रतिष्ठापितानि । एवमेव शब्दशक्तिसिद्धान्तविकासे काश्मीरीयं योगदानं विश्वस्मिन् विश्वे
सर्वादृतरूपेणाख्यातम् ।

²¹ जगन्नाथः , रसगङ्गाधरः, द्वितीयाननम् ।

References

सन्दर्भग्रन्थाः

१. ध्वन्यालोकः, दीधितिसंस्कृतहीन्दीव्याख्योपेतः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९७९.
२. डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, अभिधावृत्तिमातृका मुकुलभट्टविरचिता - सुबोधिनीसंस्कृतवृत्त्या सङ्गमनीहिन्दीवृत्त्या च विभूषिता, सं., चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८
३. व्यक्तिविवेकः, (शब्दखण्डनम्) पृ. ११३, सं.रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, १९७९.
४. काव्यप्रकाशः, डॉ. नरेन्द्रः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, संवत् २०४२
५. काव्यप्रकाशः, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८०.
६. रसगङ्गाधरः, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, २००३.
७. साहित्यदर्पणः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २००७

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्,

वेदव्यासपरिसरः,

बलाहरम्, हि.प्र.177108.

sugyan2003@yahoo.co.in
